

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Исмаилов Рашид Анварович

Бухарский центр Фтизиатрии и пульмонологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10868188>

Бронхиальная астма — гетерогенное заболевание, характеризующееся стойким воспалением дыхательной системы, гиперреактивностью дыхательных путей и обструкцией дыхательных путей.

Ремоделирование дыхательных путей, определяемое как изменения в структуре стенок дыхательных путей, такие как обширное повреждение эпителия, гипертрофия гладких мышц дыхательных путей, отложение коллагена и субэпителиальный фиброз, является ключевым признаком астмы. Фиброз легких является частым явлением в патогенезе смертельной и длительной астмы и связан с тяжестью заболевания и резистентностью к терапии. Особенно труден поиск инструментов, способных предсказать развитие необратимых структурных изменений в легких, таких как хронические компоненты ремоделирования дыхательных путей и фиброз. Чтобы преодолеть эти проблемы, значительные усилия направляются на открытие и исследование молекулярных характеристик и биомаркеров, позволяющих различать различные типы астмы, а также астму и другие легочные заболевания со сходными структурными характеристиками.

В этом тезисе будут рассмотрены основные особенности этиологии, патогенеза и морфологической характеристики бронхиальной астмы, а также ассоциированного с астмой ремоделирования дыхательных путей и фиброза легких как последовательных стадий одного процесса. Также будут рассмотрены наиболее распространенные мышечные модели и биомаркеры прогрессирования астмы и постастматического фиброза. Молекулярные механизмы и ключевые клеточные участники астматического процесса, описанные и систематизированные в данном обзоре, призваны помочь в поиске новых молекулярных маркеров и перспективных терапевтических мишеней для астмы — наиболее распространенное хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, характеризующееся лейкоцитарной инфильтрацией и ремоделированием тканей, причем последнее обычно связано с гиперплазией эпителия и отложением коллагена [1].

Клинически астма сопровождается воспалением дыхательных путей, гиперреактивностью и ограничением воздушного потока, что может привести к респираторным симптомам, таким как кашель, хрипы и одышка [2]. Патогенез астмы сложен и включает в себя различные генетические, экологические и иммунологические факторы [3,4]. Одной из центральных особенностей астмы является ремоделирование дыхательных путей, определяемое как изменения в структуре стенок дыхательных путей, включая обширное повреждение эпителия, гипертрофию и гиперплазию гладких мышц дыхательных путей, отложение коллагена, утолщение субэпителиальной базальной мембраны и фиброз [5]. Чрезмерная пролиферация гладкомышечных клеток, продуцирующих широкий спектр провоспалительных и профиброзных медиаторов, может привести к усилению обструкции воздушного потока и отложению внеклеточного матрикса (ЕСМ), что в конечном итоге приводит к

фиброзу у людей, страдающих астмой [6,7]. Субэпителиальный фиброз, наблюдаемый при астме, связан с дифференцировка бронхиальных фибробластов в миофибробласты — переход фибробластов в миофибробласты (FMT) — индуцируется главным образом трансформирующим фактором роста- β (TGF- β).

Фиброз альвеолярных структур является важным явлением, так как обычно встречается в патогенезе фатальной и затяжной астмы и может быть связан с тяжестью заболевания и резистентностью к терапии. При лечении астмы препараты, направленные на хроническое воспаление, и бронходилататоры контролируют астму, но оказывают незначительное влияние на структурные изменения в бронхах. Недавние исследования показывают, что воспаление и ремоделирование астматических бронхов могут осуществляться независимо.

Таким образом, это можно рассматривать как необратимое последствие вызванного астмой воспаления и ремоделирования дыхательных путей. Гетерогенность астмы представляет собой ряд диагностических проблем, особенно при различении хронической астмы и других легочных заболеваний, характеризующихся нарушением нормальной архитектуры и функций легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких.

References:

1. Alvarez, C.A.; Qian, E.; Glendenning, L.M.; Reynero, K.M.; Kukan, E.N.; Cobb, B.A. Acute and chronic lung inflammation drives changes in epithelial glycans. *Front. Immunol.* 2023, 14, 1167908. . .
2. Salameh, L.; Mahmood, W.; Hamoudi, R.; Almazrouei, K.; Lochanan, M.; Seyhoglu, S.; Mahboub, B. The Role of Vitamin D Supplementation on Airway Remodeling in Asthma: A Systematic Review. *Nutrients* 2023, 15, 2477. . 3. Cha, J.; Choi, S. Gene-Smoking Interaction Analysis for the Identification of Novel Asthma-Associated Genetic Factors. *Int. J. Mol. Sci.* 2023, 24, 12266. . .
3. Colombo, S.A.P.; Brown, S.L.; Hepworth, M.R.; Hankinson, J.; Granato, F.; Kitchen, S.J.; Hussell, T.; Simpson, A.; Cook, P.C.; MacDonald, A.S. Comparative phenotype of circulating versus tissue immune cells in human lung and blood compartments during health and disease. *Discov. Immunol.* 2023, 2, kyad009. .
4. Wieczfinska, J.; Pawliczak, R. Anti-fibrotic effect of ciglitazone in HRV-induced airway remodelling cell model. *J. Cell. Mol. Med.* 2023, 27, 1867–1879. .
5. Rimkunas, A.; Januskevicius, A.; Vasyle, E.; Palacionyte, J.; Janulaityte, I.; Miliauskas, S.; Malakauskas, K. Blood Inflammatory-like and Lung Resident-like Eosinophils Affect Migration of Airway Smooth Muscle Cells and Their ECM-Related Proliferation in Asthma. *Int. J. Mol. Sci.* 2023, 24, 3469.
6. Abomalaka, R. Bronchial Epithelial and Airway Smooth Muscle Cell Interactions in Health and Disease. *Heliyon* 2023, 9, e19976.